

Kompyuter lingvistikasi terminologiyasining ayrim xususiyatlari

Axmedova Nigoraxon Diyorjon qizi

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Ibragimova Nigoraxon Abdusamat qizi

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada rivojlanib kelayotgan yangi fan tarmog'i hisoblanuvchi kompyuter lingvistikasi fani va uning izohi haqida ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, ushbu terminning shakllanishi va uning atrofida mavjud bo'lgan terminlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: kompyuter lingvistikasi, terminologiya, internet terminologiyasi, yasalmalar, ekstrolingvistika.

Ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar eng avvalo tilning leksikasida o'z aksini topadi. Bugungi kunda til tizimida o'zgaruvchan hamda faol qatlamni kompyuter va internet sohasiga oid terminlar tashkil qiladi, desak adashmaymiz. Bu o'z o'rnida shiddat bilan rivojlanayotgan sohadagi terminlarni ilmiy jihatdan tekshirish hamda lingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilish, ularni baholash lozimligini ko'rsatadi, tilshunoslar oldiga dolzarb vazifalarni qo'yadi.

Jumladan, kompyuter va internet terminologiyasini tillarda ifodaviy imkoniyatlarni o'rganish va ularni me'yorga solish masalalarini tadqiq etish ham ana shunday dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. Darhaqiqat, axborot texnologiyalarining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi texnika sohasi terminlarining keng tarqalishiga va tarjima qilinishiga sabab bo'lmoqda. Xorijiy mamlakatlar bilan ilmiy–texnika sohasi ham aloqalarning kengayishi, ushbu sohada erishilgan yutuqlarning hayotga tatbiq etilishi, ilmiy–texnikaviy adabiyotlar almashinuvi – bularning barchasi yangi terminlar va ularning tarjimasi umumiy miqdorda to'xtovsiz ko'payib borishiga qulay shart–sharoit yaratmoqda.

Kompyuter lingvistikasi amaliy tilshunoslikning yo'nalishlaridan hisoblanib, informatika fanining lingvistik asoslarini, til va tafakkur o'rtasidagi bog'liqlikni va kompyuter dasturlari yordamida kompyuterda til va tafakkurni modellashtirishni o'rganadi. L.N.

Yasnitskiyning fikriga ko'ra, kompyuter lingvistikasi sun'iy intellekt tadqiqotlaridagi eng mashhurlaridan biridir. Insoniyat turmush tarzining rivojlanishi yangi kashfiyotlarning yaratilishiga sabab bo'lib kelmoqda. Inson doimiy ravishda yangilik yaratish jarayonida bo'lganligi natijasida yangi ixtirolar vujudga kelaveradi. Ana shunday olamshumul kashfiyotlar qatoriga kompyuter va internetni keltirish mumkin.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, Informatika dastlab, 60–yillarda Fransiyada elektron hisoblash mashinalari yordamida axborotni qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi sohani ifodalovchi termin sifatida yuzaga kelgan. Informatika termini lotincha «*infopnatis*» so'zidan olingan bo'lib, tushuntirish, xabar qilish, bayon etish degan ma'nolarni anglatadi¹. Inson faoliyatining mustaqil sohasi sifatida informatikaning ajralib chiqishi birinchi navbatda kompyuter texnikasining rivojlanishi bilan bog'liq.

Kompyuter va internet terminlari bugungi kunda ilmiy bilimlarning eng jadal rivojlanayotgan sohasi hisoblanib, tabiiyki, bunday jadal rivojlanish yangi terminlarning yaratilishini taqozo qiladi.

Kompyuter va internet terminlarining o'zbekcha yasalmalari lingvistik nuqtayi nazardan o'rganilmaganligi sababli, albatta ayrim xato va kamchiliklardan xoli, deb bo'lmaydi. Mazkur soha terminlarini lingvistik nuqtayi nazardan o'rganish, sohaga oid lug'at lar yaratish xato va kamchiliklarni bartaraf qilishda, terminlarni bir xillikka keltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy kompyuter va internet terminologiyasining shakllanishidagi ekstralingvistik omillardan biri – fan–texnika sohasida ixtiro qilingan yangi kashfiyotlar asosan XX asr boshlarida radioelektronika sohasida yuzaga kelgan bo'lib, aloqa tizimiga bevosita bog'liq bo'lgan radioelektronika sohasida mikroelektornikaning rivojlanishi mikroelektron industriyani vujudga kelishini ta'minladi. Bu jarayon milliy til tizimiga yangidan yangi tushunchalarni kirib kelishiga sabab bo'ldi.

Kompyuter lingvistikasi terminlarining deyarli barchasi ingliz tilida bo'lib, ba'zi tillarda bu terminlarning muqobillari yoki fonetik

¹ Hakimov M.X., Gaynazarov S.M. Berilganlar bazasini boshqarish tizimlari. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – T.: Fan va texnologiyalar, 2013. – B.64.

o'zgarishga uchragan shakllari ham uchraydi. Shu bois umumiste'mol so'zlaridan ikkinchi nominatsiya ko'rinishida o'zbek tili kompyuter lingvistikasi terminologiyasida yuzaga kelgan terminlarning deyarli ko'p qismi ingliz va rus tillarida leksik-semantik usul bilan yasalgan terminlarni o'zlashmalar orqali kalkalash asosida vujudga kelgan va bu an'ana hozir ham davom etmoqda.